

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УДК 616.314.17-018:612.014.4

**ТУРЛИ ЁШ ТОИФАЛАРИДА МИЛК КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА
КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

**Режабов Бекзод Ботирович. Урганч давлат тиббиёт институти. Жаррохлик ва болалар
стоматологияси кафедраси ассистенти.**

**Rejabov Bekzod Botirovich. Urganch State Medical Institute. Assistant of the Department of
Surgery and children's Dentistry. <https://orcid.org/0009-0004-1375-1820>.
stom.rejabov@gmail.com**

**Отахонов Ботир Режабович. Урганч давлат тиббиёт институти. ХДЖ,
травматология ва ортопедия кафедраси доценти, т.ф.н.**

**Otaxonov Botir Rejabovich. Urganch State Medical Institute. XDJ, Associate Professor of the
Department of Traumatology and Orthopedics, Ph.D. <https://orcid.org/0009-0008-5580-6251>.
botir.otaxonov70@bk.ru**

Резюме. Ушбу мақолада Хоразм вилояти Урганч шаҳридаги хусусий клиникага мурожаат қилган 154 нафар беморларнинг оғиз бўйлиги холати, унда юзага келган ўзгаришлар, ўтказилган диагностик чора-тадбирлар, аниқланган касалликлар, уларнинг асоратлари беморларнинг ёш гуруҳларига, жинсига, яшаш ҳудудларига қараб таҳлил қилнган ва даволаш чоралари ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари ҳар бир ёш гуруҳида юзага келиши мумкин бўлган ўзгаришлар тўғрисида ҳам маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: кариес, оғиз бўйлиги гигиенаси, пародонт, ёш гуруҳлари.

Резюме. В данной статье представлены сведения о состоянии полости рта, выявленных изменениях, проведенных диагностических мероприятиях, установленных заболеваниях и их осложнениях у 154 пациентов, обратившихся в частную клинику города Ургенча Хорезмской области. Проведён анализ в зависимости от возрастных групп, пола и места жительства пациентов, а также описаны принятые лечебные меры. Кроме того, приведены данные о возможных изменениях, характерных для каждой возрастной группы.

Ключевые слова: кариес, гигиена полости рта, пародонт, возрастные группы.

Summary. This article presents information on the condition of the oral cavity, the observed changes, the diagnostic measures undertaken, the identified diseases and their complications in 154 patients who visited a private clinic in Urgench city, Khorezm region. The analysis was carried out based on age groups, gender, and place of residence of the patients, and the treatment measures taken

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

are described. In addition, the article provides data on possible changes that may occur in each age group.

Keywords: caries, oral hygiene, periodontium, age groups.

Мавзунинг долзарблиги. Тиш-милк тўқималари (кариес, гингивит, пародонтит ва бошқалар) мураккаб хусусиятларга эга бўлиб, кенг тарқалган касалликлар қаторига киради. Айниқса болалар ва ўсмирларда, катта ёшларга нисбатан, оғиз бўшлиғи гигиенаси суст бўлиши натижасида ёш ўтиб тиш касалликлари кўп учрайди. Масалан, 2-5 ёшдаги болаларнинг 23% да камида битта кариес қайд этилганлиги маълум (АҚШ маълумотларига кўра). Шунингдек, Ўзбекистоннинг қишлоқ ҳудудларида ўтказилган тадқиқотларда 5 ёшгача болаларда сут тишларида кариес тарқалиши тахминан 90% атрофида эканлиги қайд этилган. Патологик ўзгаришлар жараёни пародонт тўқималарида тишни ўраб турган қисм ёки бутун тўқималар мажмуасини - милк, периодонт, тиш илдизи цементи, альвеоляр чиқиндисининг суяк тўқимасини қамраб олиши мумкин. Пародонт касалликлари жағнинг суяк тўқимаси йўқолиши ёки атрофиясига, тишларнинг қимирлаб қолиши ва тушиб кетишига олиб келади. Тиш атрофидаги тўқималар яллиғланиши организмнинг иммун тизимида бузилишларга, юрак-кон томир, буйрак ва бўғим касалликлари келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Бу касалликларнинг олдини олиш ва даволаш муҳим аҳамиятга эга, чунки беморлар ёши улғайгани сайин пародонт касалликларининг оғир шакллари кўпайиб боради. Ушбу мақсадда биз ҳар бир ёш тоифасида тиш касалликлари клиник кўринишини, симптомлари ва морфологик ўзгаришларини ўргандик, жинсий фарқларни таққосладик ва кариеснинг зарарланиш даражаларини аниқладик.

Илмий ишнинг мақсади. Хоразм вилояти аҳолиси орасида танланмаган

Методология. Тадқиқотда асосий маълумот манбаи сифатида хусусий тиш клиникасига мурожаат қилган беморлар маълумотларидан фойдаланилди. (масалан, болаларнинг 3-6, 7-12 ва 13-17 ёш, катталарнинг 18-44 ёш гуруҳлари). Кейин ҳар бир гуруҳда касаллик турлари тарқалиши, асосий симптомлар ва кариес даражаси бўйича тасвирий статистика олинди.. Шундан сўнг, натижалар жинс бўйича таҳлил қилинди.

Олинган натижалар. Ёш тоифалари бўйича клиник хусусиятлар ўрганилганда: **3-6 ёш (ёш болалар):** Бу даврда асосан сут тишларида кариес кенг тарқалади. Мамлакатимизда олиб борилган тадқиқотларда 5 ёшгача болаларда сут тишларида кариес ўртача 90.44% (KPU=5.25), жадал кўринишлар эса тез-тез учрайди. Болаларда асорат сифатида тез-тез пульпит ва апикал пародонтит ривожланади, оғриқ ва истеъмом қийинчиликлари кузатилади. Оғиз бўшлиғи ҳолати кўпинча таъсирланган (гингивит белгилари) бўлиб, гигиена сустиги ва яллиғланиш белгилари кузатилади. Бундай топилмалар натижасида 3-6 ёш болаларда тиш кариеси сони тез ўсиши кузатилади (моляр ва премолярларда кариес қопқоқлари, кариозлик) ва яқунланмаган гигиена натижасида гингивит яллиғланиш белгилари пайдо бўлиши қайд қилинди (диаграмма).

7-12 ёш (ўрта мактаб ёши): Бу ёшда бошланғич (сут) ва доимий тишлар аралаш ҳолда бўлади. Биринчи доимий кемирувчилар (6 ёшда чиқадиган молярлар)да кариес тез тарқалади. Олинган адабиётлар маълумотларига кўра, 7 ёшга келиб сут тишларда кариеснинг тарқалиш даражаси ~96.52% (KPU=6.43), доимий тишларда эса ~91.86% (KPU=5.57) ни ташкил этади. Клиникага келганда болалар кўпинча тиш оғриғи ва чуқур кариес бўйича мурожаат қиладилар, пульпада карашлар пайдо бўлишига олиб келади. Шу даврда гингивит белгилари ҳам учрайди (яллиғланиш, қон кетиш, гиперемия), чунки оғиздаги ўзгаришлар мураккаблашган ҳолатга ўтади (диаграмма).

13-17 ёш (ёшлар): Бу гуруҳда фақат доимий тишлар бўлади. Кариес тарқалиши ва шикастланишлар аввалгидан кўпроқ кузатилади, чунки ўсиб битган тишларда чайнамаслик ва пародонт билан боғлиқ ўзилишлар пайдо бўлиши мумкин. Оғизда пародонт инфекциялари, айниқса гингивит ва бошланғич пародонтит белгилари учрайди, айниқса гормонал ўзгаришлар таъсирида. Беморлар ёши ўтар экан, кариес билан бир қаторда пародонт касалликлари кўпаяди. Оғриқ ва сезгирлик ортиб, тишлар остидаги тўқималарда аввалги яллиғланиш белгиларидан ташқари, абсцесс ривожланиши кузатилади (диаграмма).

18-44 ёш (катталар): Бизнинг маълумотларимизда бу гуруҳга 126 нафар бемор тўғри келади. Уларнинг асосий ташхиси орасида **гингивит** энг кўп учрайди (67 нафар, 53.2%), кейин **пародонтит** (53 нафар, 42.1%) ва **парандонтоз** (6 нафар, 4,7%) кайд этилган. Оғиз бўшлиғи асоратлари орасида энг кўп - қон кетиши ва оғриқ (56 нафар, ~28%) ва турли даражадаги пародонтит (21 нафар + 11 нафар, жами 32 нафар, ~16%) учрайди. Шунингдек, эпикал периодонтит (10 нафар), оғиз луфтида яраланиш ва некроз (10 нафар), гиперестезия (5 нафар) каби белгилари мавжуд. Умуман олганда, катталарда гингивит ва пародонтит, шунингдек кариес асоратлари биргаликда кузатилади, оғиз бўшлиғи нормал ҳолатда бўлмаган ва касаллик даражалари ўртача ва оғир шаклда рўйхатга олинган беморлар 94 нафарни ташкил қилади (диаграмма).

18-44 ёш гуруҳида асосий ташхислар тақсимоти

Катталар ёш гуруҳида оғиз бўшлиғи асоратлари ичида қон кетиши ва оғриқ белгилари энг кўп учради. Шунингдек, турли даражадаги пародонтит асоратлари ва эпикал периодонтит ҳолатлари ҳам аҳамиятли улушни ташкил қилди (диаграмма).

18-44 ёш гуруҳида оғиз бўшлиғи асоратлари

Касалликнинг тарқалиши вилоятнинг хуудлари ва ёшлар кесимида ўрганилганида энг кўп касалланиш ҳолатлари 18-44 ёшли контингент орасида тарқалганлиги аниқланди ва барча касалланиш ҳолатларининг деярли 39 % ни ташкил қилди. Касалланиш бўйича кейинги ёш гуруҳи 60-74 ёш бўлиб 28,6 % ҳолатни қайд қилинган бўлса, 45-59 ёш гуруҳидагилар орасида 27,3% ҳолатларда аниқланди (расм 1).

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 1 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Вилоят ҳудудлари бўйича таҳлил шуни кўрсатдики кўп касалланиш ҳолатлари Урганч шаҳри ва Боғот туманларида кайд қилиниб, иккаласи 21 тадан ҳолатда 42 ҳолатни ташкил қилди ва барча 154 та ҳолатнинг 27,2 % ни қамраб олди. Ундан кейинги кўп учраш ҳолатлари Хонқа тумани 20 та ҳолат (13%), Тупроққала тумани 19 та ҳолат (12,7%), Қўшқўпир туманига 16 ҳолат (10,4%) ва Урганч туманларига тўғри келиб 14 та ҳолат (9,1%), бошқа туманларда учраш 4 тадан 9 тагача ҳолатни ташкил қилиб умумий ҳолда 27,6 % ни ташкил қилди (жадвал 1).

Беморларнинг ҳудудлар ва ёш гуруҳлари бўйича тақсимооти Жадвал 1.

N	Ҳудудлар	18-44 ёш	%	45-59 ёш	%	60-74 ёш	%	75-90 ёш	%	Жами	%
1	Урганч ш.	9	5,8	2	1,3	9	5,8	1	0,65	21	13,6
2	Хива ш.	1	0,6	1	0,6	3	1,9			5	3,4
3	Боғот т.	10	6,7	6	3,9	5	3,4			21	13,6
4	Гурлан т.	1	0,6	5	0,6	1	0,6			7	4,5
5	Қўшқўпир	5	3,4	6	3,9	4	2,5	1	0,65	16	10,4
6	Урганч т.	5	3,4	5	3,4	2	1,3	2	1,3	14	9,1
7	Хазорасп т.	2	1,3	1	0,6	1	0,6			4	2,5
8	Хива т.	6	3,9	3	3,9					9	5,8
9	Шовот т.	4	2,5							4	2,5
10	Янгиариқ т.	1	0,6	3	1,9	2	1,3			6	3,9
11	Янгибозор т.	3	1,9	1	0,6	4	2,5			8	5
12	Тупроққала т.	5	3,4	2	1,3	8	5	4	2,6	19	12,7
13	Хонқа т.	8	5	7	4,5	5	3,4			20	13
14	Жами	60	38,9	42	27,2	44	28,5	8	5,2	154	100

Симптомлар ва морфологик ўзгаришлар: Карлес одатда оғрик, тиш сезгирлиги, оғиздаги тўқималарда яллиғланиш билан кечади. Сут тишлар касалланишида пульпа вазнсизлиги ва қон кетиши бўлади. Ўрта мактаб ёшидаги беморларда карлес чекловчи сабаблар билан боғлиқ ва биринчи доимий молярларда деминерализация ва гигиенада қийинчиликлар билан боғлиқ ҳолатлар кўпроқ аниқланган. Катталарда пародонт касаллиги кўпайганидан оғрик, тиш бўйинчаларида яралар ривожланиши кузатилди.

Жинс бўйича фарқлар: Бизнинг тахлилларда аёл ва эркак беморлар орасида тиш касалликлари тарқалиши яқин миқдорда (92 аёл ва 62 эркак) эканлиги аниқланди. Аёлларда 36 нафар гингивит, 32 нафар пародонтит, 4 нафар парадонтоз бор эди, эркакларда эса 31 гингивит, 21 пародонтит, 2 парадонтоз ҳолати қайд этилди. Яъни мутаносибан, эркакларда узун муддатли даврда ораликда пародонтит кўпроқ учраган бўлсада, умумий тарзда фарқ катта эмас. Тахминан, 18-44 ёшдаги аёлларда гингивит ва пародонтит кўрсаткичлари бироз юқори содир бўлган (омиллар рўйхати - гигиена ҳолати, ташхиснинг вақтида қўйилмаслиги). Бир қатор хорижий тадқиқотларда ҳам эркакларда пародонт касалликлари кўпроқ кузатилиши қайд этилган (маълумки, тамаки чекиш одатлари эркакларда кўпроқ, гигиена етишмовчилиги салбийроқ бўлиши мумкин) (диаграмма).

Тиш касалликларининг жинслар бўйича тақсимоти

Тишларнинг зарарланиш даражалари: Болаларда кариес индекси тез ўсади. Масалан, 5 ёшда сут тишларида КРУ (DMFT) индекси ўртача 5.25 (тараккий этмаган кариес билан), доимий тишларда 4.40 эканлиги маълум қилинган. Шунингдек, 7 ёшда бу кўрсаткичлар катта бўлган: сут тишларда КРУ≈6.43, доимий тишларда КРУ≈5.57. Демак, ёш ўсган сари тиш зарарланиш даражаси ортиши кузатилмоқда. Катталар бўйича маълумотларда КРУ кўрсаткичлари берилмаган, лекин умумий жаҳон тажрибасига кўра 30-40 ёшдаги одамларда КРУ индекси 8-12 атрофида бўлиши оддий ҳол, чунки бу ёшда бир неча алмаштирилган ва даволанган тишлар мавжуд бўлади (диаграмма).

Ёшга қараб тишларнинг зарарланиш даражаси (КРУ индекси)

Муҳокама. Олинган натижаларнинг ўсмир ва катталардаги кенг тарқалиши ижтимоий-иқтисодий омиллар билан изоҳланади. Болаларда аввало гигиена сустиги ва шифокор кўрсатувлари етишмаслиги натижасида 3-6 ёшда кариес тез ўсади. Ҳақиқатан ҳам қишлоқ ҳудудларида болаларни текширишда деярли барчада оғиз гигиенаси етарли амалга ошрилмаслиги аниқланган, бу эса поликлиника ва мактабларда стоматолог ёрдами етарли эмаслиги билан боғлиқ эканлиги кўрсатилган, ҳамда кўпчилик тадқиқотларда ортиб бориши

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

билан пародонт касалликлари тез ривожланиши қайд этилган, бу жамоат саломатлигида доимий муаммо саналади. Бизнинг маълумотларда ҳам 18-44 ёшда гингивит ва пародонтит юқори бўлиб, бу ўсмирлик давридан ўтгандан кейин оғиз бўшлиғида мураккаб ўзгаришлар юзага келиши билан боғлиқ. Жинсий жихатдан, эракларда касалликнинг кечиши биров оғирроқ кўринишда бўлади, чунки пародонт шикастланиши кузатилиб бу холат тамаки ва спирт истеъмоли кўпчилиги билан изоҳланади.

Хулоса ва тавсиялар. Турли ёш тоифаларидаги тиш касалликлари профилини ўрганишда аниқландики, болаларда ёш ўсиши билан кариес тарқалиши жуда юқори (5 ёшда деярли 90% атрофида), ва бу жамоат саломатлиги учун жиддий муаммо саналади. Шу сабабли, 3-6 ва 7-12 ёшда болаларда ўз вақтида кариесни олдини олиш чоралари (фтор юқори пасталар, мактабларда даврий стоматологик текширув) катта аҳамиятга эга. Ёш улғайиб, касалликлар пародонтга таъсир қила бошлаганда эса (13-17 ёш) ёшларга пародонт гигиенаси ва назоратини кучайтириш керак. 18-44 ёшдагилар орасида олинган натижаларга асосан ёши катталарда оғиз гигиенаси ва пародонт муҳофазаси асосий вазифа бўлиши лозим.

Мақсадли профилактика чоралари: Таълим муассасаларида мактаб стоматологиясини тиклаш мақсадга мувофиқ, чунки тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мактабларда стоматолог хизматлари бўлмагани учун кариес билан оғриётган болалар сони ортиб бормоқда. Шунингдек, сувда фтор миқдорини меъёрлаш, қатъий қанд истеъмолини чеклаш ҳам мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Леус П.А. Пародонтология. - М.: Медицинская литература, 2019. - 312 с.
2. Персин Л.С., Опанасюк Е.А. Клиническая пародонтология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 448 с.
3. Новикова Н.И. Пародонтит: причины, диагностика и лечение. - спб.: Специальная литература, 2020. - 280 с.
4. Мазур И.П. Гингивит у детей: этиология, профилактика, лечение. - Киев: Здоров'я, 2017. - 198 с.
5. Яковлева Н.М. Основы профилактической стоматологии. - М.: медпресс-информ, 2016. - 256 с.
6. Lang N.P., Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. - 6th ed. - Wiley-Blackwell, 2022. - 1488 p.
7. Carranza F.A. Carranza's Clinical Periodontology. - 13th ed. - Elsevier, 2021. - 944 p.
8. Quranbaevich, K. A., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., & Bakhtiyor o'g'li, B. Y. (2024, January). Prevention of periodontitis disease in MIDDLE-AGED women. In international conference on medicine, science, and education (Vol. 1, No. 1, pp. 271-274).
9. Quranbaevich, K. A., Khasanovich, K. R., & Tulibaevna, R. D. (2024, February). Caries disease in young children. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 2, No. 2, pp. 35-37).
10. Ibragimova, F. I., & Qurbonov, D. F. A Comparative Evaluation of Changes in Facial Parameters in Partial Secondary Adentia. International Journal of Human Computing Studies, 3(2), 35-37.
11. Курбанов, Д. Ф., & Давлатбаев, Х. М. (2025, April). Показания и противопоказания к седации азот оксидом в детской стоматологии. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 3, No. 4, pp. 96-97).
12. Курбанов, Д. Ф. (2025, April). Требования подготовки к проведению седации закисью азота и кислородом в детской стоматологии. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 3, No. 4, pp. 94-95).

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

13. Абдукадыров, А. А., Курбанов, Ф. Р., & Курбонов, Д. Ф. Морфофункциональные и эстетические изменения средней зоны лица у пациентов с деформацией челюстей и вогнутым типом лица.

